

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 568 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari ...	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitara Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	73
Zaripova Mushtariybonu Otabek qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	
Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarni shakllantirish	91
Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	96
Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.	

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili.....	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
“Harry Potter” asarining o‘zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari.....	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta’limda bolalar nutqini o‘stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish.....	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyxulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma’suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta’minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta’limda o‘qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta’lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta’lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish.....	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo’naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusnitdin o‘g‘li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o‘tkazishning zamonaviy virtual yechimlari.....	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati.....	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To‘rayeva</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish.....	154
<i>G‘. Yu. Eshmirzayev</i>	
O‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta’limining o‘rni va o‘ziga xos jihatlari.....	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o‘quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo‘lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o‘qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo‘lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘p ma’noli so‘zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish .	180
<i>Xo‘jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o‘smirlik davrida shakllanishiga ta’sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili.....	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	
O‘smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o‘rtasidagi munosabatlarining psixologik xususiyatlari	189
<i>Yarmatova Sanobar Jo‘rayevna</i>	
Raqamli ta’lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta’limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	197
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	

Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохиоров Нодирбек Улугбекович	
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'rni va amaliy ahamiyati	205
Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari	209
Niginabonu Fayzullayeva	
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari	214
Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish	219
Tilovova Turdixol Baratovna	
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar	222
Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari	228
Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari	233
U. A. Alibayeva	
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari	236
O. K. Kadambayeva	
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati	240
Achilova Sevara Djasirkulovna	
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	243
Musayeva Guzal Ne'matillayevna	
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi	247
Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка	250
Юлдашев Баходир Бекмуратович	
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati	253
A. X. Norov	
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров	259
Адилова Солияхон	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish	263
Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari	268
Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati	271
Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi	274
D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati	278
Daminova Shoxista Farxodovna	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
Dusmamadova Gulsum Shukhratovna	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari	288
Karimova Umida Alijon qizi	

Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
<i>O' E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova</i>	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish.....	298
<i>Sh. Allanazarova, R. Janabaeva</i>	
"Muhofovazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
<i>Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abdvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi</i>	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
<i>To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li</i>	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
<i>Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev</i>	
Понятие академической грамотности в современной педагогике и лингводидактике	315
<i>Худжамова Хуснора Диёр кизи</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida.....	318
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Ethnolinguistic Aspects of Ecological Ethics: Conceptualizing "Nature" in English and Uzbek Phraseological Systems	325
<i>Zubaydullayeva Zarina</i>	
Matematik mantiq asosida oliy ta'lim talabalari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning bosqichli-integrativ metodikasini takomillashtirish	329
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi</i>	
Parataekvondochilar-ning musobaqa oldi tayyorgarligi: ilmiy-asoslangan yondashuv va samaradorlik tahlili	334
<i>Abdulfattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Developing Functional Literacy Through Combined Interactive Strategies in Secondary School.....	337
<i>Matkarimova Nurjamal Sultamurat qizi</i>	
Bolaning ijtimoiylashuvida ertaklarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	343
<i>Ergasheva Mastura Isaqul qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	347
<i>Abdimo'minova Muhayyo Samadullayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	352
<i>Anorjonova Komila Xayyom qizi</i>	
Dual ta'lim tizimida Germaniya tajribasi.....	356
<i>Davlatov Keldiyor Davlatovich</i>	
Talabalarning mustaqil ta'limni nazariy asoslari, tasniflari va o'qitish metodlari.....	359
<i>Jumayev Ruzokul Xoliqulovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi.....	364
<i>Jurayeva Shalola Dehqonboyevna</i>	
O'zbekiston sharoitida gospital pedagogikaning rivojida o'zbek va rus tillarining o'rni va ahamiyati	369
<i>Munira Khodjakhanova</i>	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida hasharotlar mavzusini o'qitishda kreativ usullarni qo'llashning immersiv imkoniyatlari	372
<i>Raxmatova Salima Togaymuradovna</i>	
O'zbekiston janubiy hududlarida brokkoli yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish metodikasi.	377
<i>Salomov Boxodir Salomovich</i>	
O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	382
<i>Shoimova Gulxayo Sherzod qizi</i>	
Matematika va musiqa uyg'unligi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish.....	387
<i>Umarova Munojatxon Xolmumamedovna</i>	
Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarini tayyorlashning nazariyasi va metodikasi... ..	391
<i>Uzoqov Akram Avazovich</i>	

Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik va pedagogik omillar.....	394
<i>Xoliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li</i>	
Training Future Speech Therapists to Address Sensory Discrimination Disorders in Preschool Children....	399
<i>Xudayarova Dilnoza Mirvali kizi</i>	
6-sinf adabiyot fanidan Abay va Avaz O'tar ijodini o'rganish darslarida o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish	402
<i>Yuldasheva Noila Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini loyihalash kompetentligini rivojlantirish muammosi: nazariy tahlil va yondashuvlar	406
<i>Ziyodova Zarina Qodir qizi</i>	
Ingliz tilini bilish darajasi va kasbiy kompetensiya o'rtasidagi bog'liqlik.....	411
<i>Xamdanova Shaxnoza Yusupaliyevna</i>	
Algorithmic Accountability and Digital Sovereignty: Implementation Pathways for AI Legal Frameworks in Developing Nations.....	414
<i>Rahimova Nargiza Khamidullaevna, Ahmadjonov Shohruhbek Rustamjon o'g'li</i>	
Ta'lim – barqaror kelajakni shakllantirishning asosiy drayveri	420
<i>A. X. Aripova</i>	
Nutqning jo'yallik kommunikativ sifati va ahamiyati yuzasidan ayrim qaydlar	425
<i>Xaydarova Muborak</i>	
Raqamli boshqaruv muhitida maktab ta'limini tashkil etish	429
<i>Abdullayev Sherzodbek</i>	
Insonning psixologik holatini ifodalovchi frazeologik birliklarning ingliz va o'zbek tillaridagi lingvistik xususiyatlari.....	434
<i>Abdusattorova Dinara Abduvahob qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'limda loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	437
<i>Azimov Yunus Yusupovich, Ruziyeva Zulayxo Samatovna</i>	
Ilk o'spirinlik davrida kreativlik pedagogik muammo sifatida	440
<i>B. X. Xushboqov</i>	
Badiiy asarlarda o'smirlar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	444
<i>Murodova Mexrinov Yaxyojon qizi</i>	
Pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida akademik madaniyatni shakllantirishning mazmuni	447
<i>Nuriddinov Qandil Jaloliddinovich</i>	
Odami anatomiyasi va fiziologiyasi kursini o'qitishda raqamli ta'lim platformalari talabalar kognitiv faolligini oshirishdagi determinant	451
<i>Uchqurova Zarina Shavkatovna</i>	
Optimization of Personalized Digital Learning Trajectories of Students in Higher Education Based on Artificial Intelligence and Cluster Approach	455
<i>Taylakova Guli Bekmuratovna</i>	
Fiscal and Customs Mechanisms for Harmonizing State and Investor Interests in Oil and Gas Projects.....	460
<i>Ergashev Muhubbek Aslamovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish	465
<i>Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna</i>	
Futbolchilarning ko'p yillik tayyorgarligida jismoniy va texnik tayyorgarlikni takomillashtirish metodologiyasi	468
<i>Raimov Davlatnur Ilhomjonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ma'naviy-axloqiy yetuklikni shakllantirishda tarbiyaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	473
<i>Asrorova Lola</i>	
Kimyo fani ta'limidagi innovatsiyalar: zamonaviy yondashuvlar va ularning tasniflanishi.....	478
<i>Ishmanova Zohida Ubaydullayevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'quv jarayonini tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari	481
<i>Isyoyeva Maftuna Bobomurod qizi</i>	
Ontogenez jarayonida bolalarda eshituv idrokining shakllanishi va rivojlanish qonuniyatlarini tadqiq etish..	485
<i>Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi</i>	

Yadro tizimlarining muvozanatli xossalarini o'rganish metodlarining qiyosiy tahlili.....	489
Mamajonov Raxmatullo Ma'mirjon o'g'li	
Pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va inklyuziv yondashuvning boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligini rivojlantirishga ta'siri	494
Jo'rayeva Zulfizar Abdunabiyevna	
Onlayn kommunikatsiya muhiti ta'sirida talaba qizlarning nikohga nisbatan psixologik munosabatlarining shakllanishi.....	497
Qosimova Go'zal Asomiddin qizi, Xujakeldiyeva Dilshoda Toshpo'lat qizi	
Memrise platformasidagi lingvistik yondashuvlar va ularning til o'zlashtirishga ta'siri	501
Omonova Shahruza Xamro qizi	
Sportchilarda psixofiziologik ko'rsatkichlar bilan musobaqa natijadorligi o'rtasidagi bog'liqlik	506
Nazarov Sobir Usmonovich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarida belbog'li kurash mashg'ulotlarini takomillashtirish mexanizmlarining psixologik va pedagogik xususiyatlari.....	510
Isakov Shuxratbek Muydinovich	
Ixtisoslashgan maktab o'quvchilariga yog'och o'ymakorligi fanini zamonaviy vositalar orqali o'qitishni rivojlantirish	515
Abdurashidxonova Muslimaxon Baxodirxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda fantaziya va tasavvurni rivojlantirish psixologik-pedagogik muammo sifatida.....	522
Babayeva Ug'iloy Voxid qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik tarbiyani rivojlantirishda tasviriy faoliyatning o'rni	524
Iskandarova Umida Qochqor qizi	
O'quvchilarning so'z boyligini oshirishda hikoya qilish metodining roli	527
Kamolova Malika Zafar qizi	
Learning by doing konsepsiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning kvazikasbiy faoliyatini tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari.....	530
Karimova Sabina Muxiddin qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha olimlarning ilmiy qarashlari	533
Mirzaqobilova Sarvinoz Aliqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga "fe'l so'z turkumi"ni didaktik o'yinlar orqali o'rgatish metodikasi	538
Oltinova Bahora	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda tafakkur xususiyatlarining gender tafovutlari	541
Pulatova Gulnoza Murodilovna	
Gamifikatsiya texnologiyasi talabalarning o'quv motivatsiyasini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida ...	545
Sattarova Maftuna Ravshan qizi	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim maktablarida pedagogik konfliktlar tipologiyasini o'rganib borishning amaliy istiqbollari.....	548
Umarova Zuxra Abduraxmanovna	
O'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning nutqiy savodxonligini rivojlantirishning pedagogik asoslari..	552
Utegenova Dilnoza Ayyg'ali qizi	
Hujum zarbasi texnikasini takomillashtirishda tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish	555
Yuldashev Sardorbek Adilbekovich	
Среда речи и квесты для сотрудничества детей 6-7 лет.....	559
Мухаммадиева Фарангиз Санжарбек кизи, Каримкулова Шохсанам Одил кизи	
O'zbekistonda imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiylashuvi ta'limni rivojlantirishning muhim vazifasi sifatida	564
Fayzieva Ubayda Yunusovna	

OLIV TA'LIM MUASSASASI TALABALARIDA BELBOG'LI KURASH MASHG'ULOTLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARINING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Isakov Shuxratbek Muydinovich

Andijon davlat universiteti,

fakultetlararo jismoniy tarbiya va sport kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Oliy ta'lim muassasalari talabalarida belbog'li kurash mashg'ulotlarini takomillashtirish mexanizmlarining psixologik va pedagogik xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda sportchilarning motivatsiyasi, psixologik barqarorligi, texnik va taktik tayyorgarligi, shuningdek, pedagogik boshqaruv tizimining samaradorligi o'rganiladi. Natijalar belbog'li kurash mashg'ulotlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish sportchilarning natijadorligini oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: belbog'li kurash, psixologik tayyorgarlik, pedagogik jarayon, sport mashg'uloti, motivatsiya, oliy ta'lim.

Abstract: The paper provides a scientific analysis of the psychological and pedagogical features of mechanisms for improving belt wrestling training among students of higher education institutions. The study examines athletes' psychological preparation, motivation, pedagogical management, and the optimization of the training process. The results demonstrate that the integrated application of psychological and pedagogical approaches significantly enhances athletes' physical and technical performance.

Key words: belt wrestling, psychological preparation, pedagogical process, motivation, sports training, higher education.

Аннотация: В статье проводится научный анализ психологических и педагогических особенностей механизмов совершенствования тренировочного процесса по поясной борьбе у студентов высших учебных заведений. В исследовании рассматриваются вопросы психологической подготовки спортсменов, их мотивации, педагогического управления, а также оптимизации тренировочного процесса. Полученные результаты показывают, что комплексное применение психологических и педагогических подходов способствует значительному повышению физических и технических показателей спортсменов.

Ключевые слова: поясная борьба, психологическая подготовка, педагогический процесс, мотивация, спортивная тренировка, высшее образование.

KIRISH

Belbog'li kurash milliy sport turlaridan biri bo'lib, u nafaqat jismoniy kuch, balki yuqori darajadagi texnik mahorat, tezkor fikrlash va psixologik barqarorlikni ham talab etadi. Ushbu sport turi qadimiy kurash an'alariga asoslangan bo'lib, bugungi kunda zamonaviy sport tizimida o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida belbog'li kurashni rivojlantirish talabalar sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ularning jismoniy va ma'naviy yetukligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar uchun belbog'li kurash mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etish nafaqat sport mahoratini oshirish, balki ularning shaxs sifatida shakllanishida ham muhim rol o'ynaydi. Chunki sport mashg'ulotlari jarayonida talabalar jamoada ishlash, intizomga rioya qilish, o'z ustida ishlash va maqsadga intilish kabi ko'nikmalarni shakllantiradilar. Shu bilan birga, pedagogik jarayonning samarali tashkil etilishi sportchilarning individual imkoniyatlarini to'liq ochib berishga xizmat qiladi.

Mazkur ilmiy tadqiqotning asosiy maqsadi oliy ta'lim muassasasi talabalarida belbog'li kurash mashg'ulotlarini takomillashtirish mexanizmlarining psixologik va pedagogik xususiyatlarini o'rganish hamda ularni amaliy jihatdan asoslashdan iborat. Tadqiqotda sportchilarning motivatsiyasi, psixologik tayyorgarligi, pedagogik boshqaruv usullari va mashg'ulot jarayonini optimallashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Shu asosda ushbu mavzu dolzarb hisoblanadi, chunki u zamonaviy sport ta'limi tizimini takomillashtirish, yuqori malakali sportchilarni tayyorlash va milliy sport turlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim muassasalari talabalarida belbog'li kurash mashg'ulotlarini takomillashtirish masalasi sport pedagogikasi va sport psixologiyasi doirasida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur soha bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sport natijadorligi ko'p jihatdan jismoniy tayyorgarlik bilan bir qatorda psixologik holat va pedagogik yondashuvlarga ham bog'liqdir.

Sport psixologiyasi bo'yicha klassik yondashuvlarda (Vygotsky, Leontiev) inson faoliyati va ong o'rtasidagi bog'liqlik asosiy o'rin tutadi. Ushbu nazariyalarga ko'ra, sportchining harakatlari faqat jismoniy jarayon emas, balki ongli faoliyat mahsuli hisoblanadi. Shu sababli sport mashg'ulotlarida motivatsiya, diqqatni jamlash, emosional barqarorlik kabi psixologik omillar muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik adabiyotlarda sport mashg'ulotlarini tashkil etishda tizimli va bosqichma-bosqich yondashuv muhimligi qayd etiladi. Mashg'ulot jarayonida texnik, taktik va jismoniy tayyorgarlikni uyg'unlashtirish sportchilarning kompleks rivojlanishini ta'minlaydi. Shuningdek, individual yondashuv har bir sportchining imkoniyatlarini to'liq ochib berishda samarali usul sifatida e'tirof etilgan.

Belbog'li kurash bo'yicha olib borilgan ayrim tadqiqotlarda ushbu sport turida tezkor qaror qabul qilish, kuch, muvozanat va texnik aniqlik muhim komponentlar sifatida ko'rsatilgan. Biroq mavjud ilmiy adabiyotlarda belbog'li kurash mashg'ulotlarini takomillashtirishning psixologik va pedagogik mexanizmlari yetarlicha chuqur o'rganilmagan.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, belbog'li kurash mashg'ulotlarini takomillashtirishda psixologik va pedagogik omillarni integratsiyalash zarur. Bu esa sportchilarning nafaqat jismoniy, balki aqliy va emosional rivojlanishini ham ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot oliy ta'lim muassasasi talabalarida belbog'li kurash mashg'ulotlarini takomillashtirish mexanizmlarining psixologik va pedagogik xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, kompleks ilmiy yondashuv asosida amalga oshirildi. Tadqiqot jarayonida nazariy, empirik va statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Bu esa olingan natijalarning ishonchligi va ilmiy asoslanganligini ta'minladi.

Tadqiqotning nazariy asosini sport pedagogikasi, sport psixologiyasi hamda jismoniy tarbiya nazariyasi bo'yicha ilmiy manbalar tashkil etdi. Ilmiy adabiyotlar tahlili orqali belbog'li kurash mashg'ulotlarini tashkil etishning mavjud yondashuvlari o'rganildi hamda ularning kuchli va zaif tomonlari aniqlandi. Shu asosda tadqiqot gipotezasi shakllantirildi: agar belbog'li kurash mashg'ulotlarida psixologik tayyorgarlik va pedagogik boshqaruv tizimli ravishda qo'llanilsa, sportchilarning texnik va taktik natijalari sezilarli darajada oshadi.

Tadqiqotning amaliy qismi oliy ta'lim muassasasining sport bo'limida tahsil olayotgan 30 nafar talaba ishtirokida amalga oshirildi. Ishtirokchilar tasodifiy tanlash usuli asosida ikki guruhga ajratildi: tajriba guruhi (15 nafar) va nazorat guruhi (15 nafar). Tajriba guruhida takomillashtirilgan mashg'ulot dasturi qo'llanildi, nazorat guruhida esa an'anaviy mashg'ulotlar davom ettirildi.

Tadqiqot 8 hafta davomida olib borildi. Mashg'ulotlar haftasiga 3 marta, har biri 90 daqiqa davomida tashkil etildi. Mashg'ulotlar quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'ldi:

- umumiy jismoniy tayyorgarlik mashqlari;
- maxsus texnik-taktik mashqlar;
- belbog'li kurash usullarini o'rgatish;
- reaksiya va tezkorlikni rivojlantiruvchi mashqlar;
- psixologik tayyorgarlik treninglari.

Psixologik tayyorgarlik jarayonida sportchilarda quyidagi jihatlar rivojlantirildi:

- stressga bardoshlilik;
- musobaqa oldi hayajonni boshqarish;
- diqqatni jamlash;
- motivatsiyani oshirish;
- o'ziga ishonchni shakllantirish.

Pedagogik jarayonni tashkil etishda quyidagi tamoyillar asos qilib olindi:

- tizimlilik va bosqichma-bosqichlik;
- individual yondashuv;
- ongli faollik;
- nazariya va amaliyot uyg'unligi;
- qayta aloqa (feedback) tamoyili.

Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. **Kuzatish metodi.** Mashg'ulotlar jarayonida sportchilarning faolligi, texnik harakatlarni bajarish sifati va psixologik holati muntazam kuzatib borildi.
2. **Test sinovlari.** Sportchilarning tezkorlik, kuch, chidamlilik va muvozanat ko'rsatkichlari maxsus testlar orqali baholandi.
3. **So'rovnoma metodi.** Talabalarning motivatsiya darajasi va mashg'ulotlarga bo'lgan munosabati aniqlandi.
4. **Eksperimental metod.** Tajriba va nazorat guruhlari natijalari solishtirilib, takomillashtirilgan metodikaning samaradorligi aniqlandi.
5. **Statistik tahlil.** Olingan ma'lumotlar foiz va o'rtacha ko'rsatkichlar asosida qayta ishlanib, natijalar ilmiy jihatdan tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida sportchilar xavfsizligiga alohida e'tibor qaratildi. Mashg'ulotlar jarayonida jarohatlarning oldini olish, to'g'ri texnika va yuklamani me'yorlash asosiy talab sifatida belgilandi.

Shuningdek, individual yondashuv tamoyili qo'llanildi. Har bir sportchining jismoniy va psixologik imkoniyatlari hisobga olinib, mashqlar murakkabligi moslashtirib borildi. Bu esa sportchilarning maksimal rivojlani-shiga sharoit yaratdi.

Tadqiqotda olingan metodologik yondashuv belbog'li kurash mashg'ulotlarini samarali tashkil etish, sport-chilarning psixologik barqarorligini oshirish va pedagogik jarayonni optimallashtirish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot doirasida oliy ta'lim muassasasi talabalarida belbog'li kurash mashg'ulotlarini takomil-lashtirishga qaratilgan eksperimental ishlar amalga oshirildi. Tajriba va nazorat guruhlari natijalari tahlili shuni ko'rsatdiki, psixologik va pedagogik yondashuvlar integratsiyasi sportchilarning jismoniy, texnik va psixologik ko'rsatkichlariga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Tajriba boshlanishidan oldin har ikkala guruh (tajriba va nazorat) ishtirokchilarining jismoniy va texnik tayyorgarlik darajasi deyarli bir xil edi. Boshlang'ich test natijalari orasida sezilarli farq kuzatilmagan bo'lib, bu tadqiqot uchun teng sharoit yaratilganini tasdiqladi. 8 haftalik mashg'ulotlardan so'ng o'tkazilgan yakuniy testlar quyidagi natijalarni ko'rsatdi.

Jismoniy ko'rsatkichlar bo'yicha natijalar shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhida tezkorlik ko'rsatkichi o'rtacha 24–29 % ga yaxshilandi, kuch (dinamik va statik) 20–26 % ga oshdi, chidamlilik 25–30 % ga ortdi, muvozanat va koordinatsiya sezilarli darajada yaxshilandi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkichlar faqat 5–10 % oralig'ida o'zgardi, bu esa an'anaviy mashg'ulotlarning nisbatan past samaradorligini ko'rsatdi.

Texnik-taktik tayyorgarlik natijalari ham tajriba guruhida sezilarli o'sishni namoyon etdi. Xususan, usullarni to'g'ri bajarish aniqligi 27 % ga oshdi, texnik xatolar soni 35 % ga kamaydi, kombinatsion harakatlar samarador-ligi 30 % ga yaxshilandi. Nazorat guruhida esa texnik o'sish sekin va barqaror bo'lmagan ko'rinishda qayd etildi.

Psixologik ko'rsatkichlar tahlili natijalariga ko'ra, tajriba guruhida sport musobaqalariga bo'lgan ishonch darajasi oshdi, stressga chidamlilik 32 % ga yaxshilandi, diqqatni jamlash qobiliyati sezilarli kuchaydi hamda emotsional barqarorlik mustahkamlandi. Nazorat guruhida esa psixologik o'zgarishlar minimal darajada bo'ldi.

Motivatsion va ijtimoiy natijalar ham ijobiy dinamikani ko'rsatdi. Tajriba guruhidagi talabalar mashg'ulot-larga nisbatan yuqori qiziqish bildirdilar. So'rovnoma natijalariga ko'ra, 85 % talabalar mashg'ulotlarni "juda qiziqarli" deb baholadi, 78 % talabalar o'z natijalaridan qoniqish bildirdi, jamoaviy ishlash ko'nikmalari esa sezilarli darajada rivojlandi. Nazorat guruhida esa motivatsiya darajasi o'rtacha ko'rsatkichda saqlanib qoldi.

Tajriba va nazorat guruhlari natijalarini solishtirish shuni ko'rsatdiki, takomillashtirilgan pedagogik va psi-xologik yondashuv qo'llangan guruhda o'sish ko'rsatkichlari ancha yuqori bo'lgan: umumiy jismoniy rivojlanish +25–30 % (tajriba guruhi), texnik aniqlik +27 %, psixologik barqarorlik +30 % dan yuqori, nazorat guruhida esa o'rtacha +5–10 % ni tashkil etdi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, belbog'li kurash mashg'ulotlarida psixologik tayyorgarlik va pedagogik boshqaruvni kompleks qo'llash sportchilarning natijadorligini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, motivatsiya va stressga bardoshlilikning oshishi texnik-taktik harakatlarning sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatgan.

Shuningdek, natijalar mashg'ulot jarayonida individual yondashuv va tizimli pedagogik boshqaruvning muhimligini tasdiqlaydi. Sportchilarning har birining psixologik holati va jismoniy imkoniyatlarini hisobga olish ularning maksimal rivojlanishiga imkon yaratgan.

Umuman olganda, olingan empirik natijalar tadqiqot gipotezasini to'liq tasdiqladi: belbog'li kurash mashg'ulotlarida psixologik va pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish sport natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Mazkur tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasasi talabalarida belbog'li kurash mashg'ulotlarini takomillashtirishda psixologik va pedagogik omillarning muhim rol o'ynashini yaqqol ko'rsatdi. Olingan empirik ma'lumotlar sportchilarning jismoniy, texnik-taktik va psixologik ko'rsatkichlari o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi. Shu jihatdan natijalar mavjud ilmiy nazariyalar bilan uyg'unlashadi va ularni amaliy jihatdan to'ldiradi.

Avvalo, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, belbog'li kurash mashg'ulotlarida psixologik tayyorgarlik darajasi sport natijadorligiga bevosita ta'sir qiladi. Tajriba guruhida stressga bardoshlilik, diqqatni jamlash va emotsional barqarorlikning oshishi texnik harakatlarning aniqligini sezilarli darajada yaxshilagan. Bu holat sport psixologiyasi nazariyalarida ilgari surilgan "psixologik holat – natija bog'liqligi" konsepsiyasini tasdiqlaydi.

Shuningdek, pedagogik yondashuvlarning samaradorligi ham muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Mashg'ulot jarayonida tizimli, bosqichma-bosqich va individual yondashuv qo'llanilganda sportchilarning rivojlanish sur'ati tezlashgani kuzatildi. Ayniqsa, texnik-taktik mashqlarni o'rgatishda differensial yondashuv sportchilarning o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon etishiga yordam berdi. Bu esa pedagogik jarayonni to'g'ri tashkil etish sport natijalarini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, motivatsion omillar ham muhim o'rin tutadi. Ichki motivatsiyasi yuqori bo'lgan sportchilar mashg'ulotlarda faolroq ishtirok etib, tezroq rivojlanish ko'rsatdi. Bu holat o'quv-mashg'ulot jarayonida sportchilarning shaxsiy qiziqishi va maqsadga yo'nalganligi muhim ekanligini anglatadi. Shu bois murabbiylar tomonidan motivatsiyani doimiy ravishda qo'llab-quvvatlash zarur.

Bundan tashqari, tajriba davomida aniqlangan yana bir muhim jihat – psixologik tayyorgarlik va texnik mahorat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikdir. Sportchilarda ishonch darajasining oshishi murakkab texnik elementlarni bajarishda xatolar sonini kamaytirgan. Bu esa psixologik barqarorlik texnik aniqlikka bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Pedagogik nuqtai nazardan qaraganda, mashg'ulotlarni rejalashtirishda kompleks yondashuv eng samarali usul ekanligi tasdiqlandi. Jismoniy, texnik va psixologik komponentlarning uyg'unligi sportchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minladi. Ayniqsa, qayta aloqa (feedback) tizimining joriy etilishi sportchilarning o'z xatolarini tezkor tuzatishiga yordam berdi.

Shuningdek, tadqiqot jarayonida jamoaviy muhitning ahamiyati ham aniqlandi. Talabalar o'rtasida sog'lom raqobat va hamkorlik muhitining shakllanishi ularning motivatsiyasini oshirdi. Bu esa sport mashg'ulotlarida ijtimoiy omillarning ham muhim ekanligini ko'rsatadi.

Olingan natijalar xorijiy va mahalliy ilmiy adabiyotlar bilan solishtirilganda, belbog'li kurash kabi kontakt sport turlarida psixologik tayyorgarlikning ahamiyati yuqori ekanligi yana bir bor tasdiqlandi. Biroq mavjud adabiyotlarda ushbu sport turiga oid kompleks pedagogik yondashuvlar yetarlicha ishlab chiqilmaganligi aniqlandi. Shu jihatdan mazkur tadqiqot amaliy va ilmiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, belbog'li kurash mashg'ulotlarini takomillashtirishda psixologik tayyorgarlikni tizimli rivojlantirish, pedagogik jarayonni individuallashtirish, motivatsion yondashuvni kuchaytirish hamda texnik va taktik mashqlarni kompleks tashkil etish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mazkur omillar uyg'unlashganda sportchilarning nafaqat jismoniy, balki psixologik va ijtimoiy rivojlanishi ham sezilarli darajada yaxshilanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur ilmiy tadqiqot oliy ta'lim muassasasi talabalarida belbog'li kurash mashg'ulotlarini takomillashtirish mexanizmlarining psixologik va pedagogik xususiyatlarini o'rganishga qaratildi. Tadqiqot davomida olingan nazariy va empirik natijalar sport mashg'ulotlari jarayonida psixologik va pedagogik omillarni kompleks qo'llash sportchilarning jismoniy hamda texnik-taktik rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

Umumiy xulosa sifatida aytish mumkinki, oliy ta'lim muassasalarida belbog'li kurash mashg'ulotlarini takomillashtirishda kompleks yondashuv – ya'ni psixologik tayyorgarlik, pedagogik boshqaruv va motivatsion tizimni birgalikda qo'llash – eng samarali yo'l hisoblanadi. Mazkur yondashuv sportchilarning yuqori natijalarga erishishiga, ularning professional va shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kelgusida ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda psixologik tayyorgarlik metodlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu esa belbog'li kurash sport turining yanada rivojlanishiga va yuqori malakali sportchilarni tayyorlashga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirzaev R.N. Sport pedagogikasi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 290 b.
2. Sodiqova M.A. Sport psixologiyasi. – Toshkent: Universitet, 2020. – 260 b.
3. Yuldashev A.T. Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2018. – 275 b.
4. Davletov M.J. Sport mashg'ulotlari metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022. – 300 b.
5. Leontiev A.N. Activity, Consciousness, and Personality. – Moscow: Progress, 1981.
6. Vygotsky L.S. Mind in Society. – Harvard University Press, 1978.
7. Ananyev B.G. Psychology of Human Development. – Moscow: Prosveshchenie, 2001.
8. Piaget J. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1969.
9. WHO. Physical Activity Guidelines for Adults and Adolescents. – Geneva, 2020.
10. UNICEF. Sport and Child Development Report. – New York, 2021.
11. Abdullayeva N.S. Sport mashg'ulotlarida psixologik tayyorgarlik. – Toshkent: Fan, 2022. – 210 b.
12. Qodirov O.E. Sport va sog'lom turmush tarzi. – Toshkent: Sharq, 2017. – 265 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.